

O`QUVCHI YOSHLARNI MA`NAVIY TAFAKKURINI
TARBIYALASHDA MAHALLANING O`RNI

Xidirova Munira Musurmonqulovna

Termiz davlat universiteti Pedagogika Instituti Pedagogika va psixologiya

Yo`nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`quvchi yoshlarni tarbiyalashda oila mahallani o`rni qay darajada muhimligi haqida gap boradi. Qolaversa bundan tashqari bolalarni tarbiyalashda nimalarga e`tabor qilish kerakligi, oila va maktab o`qituvchilarni yordami qay darajada muhimli va tarbiyaga bog`liq chora tadbirlash haqida ham qisqacha ma`lumotlar beriladi.

Kalit so`zlar: yoshlar, tarbiya, mahalla, oila, o`qituvchi, ota-ona, jamiyat, shart-sharoit, voya yetkazish.

Mustaqil O`zbekistonning xalqparvar siyosati natijasida ijtimoiy-iqtisodiy, g`oyaviy-siyosiy, etnik-madaniy hayotida kun sayin jiddiy o`zgarishlar bo`lmoqda. Jamiyatimiz moddiy va ma`naviy rivojining yangi omillari xalqning milliy o`z-o`zini anglashda samarali ta`sir ko`rsatayapti. Mamlakatimiz hayotining barcha tomonlarini demokratlashtirish va insonparvarlashtirish xalqimiz madaniy kuch-qudratini ma`naviy jihatdan tiklash, g`oyaviy jihatdan yangilash va o`z-o`zini anglashdan iborat muhim vazifalarni qo`ymoqda. Umumiy o`rta ta`lim maktablarining uzluksiz rivojlanishi uchun iqtisodiy, siyosiy, huquqiy shart-sharoit yaratilmoqda. Jumladan, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator me`yoriy hujjatlarda o`qitishni sifat jihatdan yangi bosqichga ko`tarish sohasida qator tadbirlar belgilab qo`yilgan. Xususan, boshlang`ich ta`limda o`qitishga alohida e`tibor qaratilib, bugun zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish qayd qilinadi.

Shunday ekan, bolaning mustaqil va erkin shaxs sifatida shakllanishi uchun eng avvalo oila mustahkamligi taʼminlanishi zarur. Oila jamiyat tayanchi ekanligini unutmasligimiz lozim. Ammo barcha vazifalarni oilaga tashlash ham notoʻgʻri. Oiladagi taʼlim-tarbiyaning toʻldiruvchi maktab va jamoatchilik mavjud. Mana shu tashkilotlarning oʻzaro hamkorlikda ishlashi bola tarbiyasi, xususan barkamol shaxs tarbiyasi uchun zarurdir. Prezidentimiz tashabbusi bilan qabul qilingan — Mustahkam oila yili Davlat dasturini amalga oshirish jarayonida oila, mahalla, taʼlim maskanlari oʻrtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish, har jihatdan sogʻlom va barkamol yoshlarni voyaga yetkazish masalasiga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993 yilda ishlab chiqilgan — Oila, mahalla, maktab hamkorligi Konsepsiyasi asosida umumtaʼlim maktablari bilan oʻzini oʻzi boshqarish organlari va oila institutlari oʻrtasida yaqin hamkorlik yoʻlga qoʻyilgan. Bu esa oʻquvchilarning qiziqishi va qobiliyatini oʻz vaqtida aniqlash, boʻsh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni taʼlimning keyingi bosqichiga yoʻnaltirishda muhim omil boʻlmoqda. Ayni paytda "oila-mahalla-maktab" hamkorligi oilalardagi maʼnaviy-axloqiy muhitni yanada yaxshilash, ularda ulgʻayayotgan oʻgʻil-qizlarni zamon talablari asosida, milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda oʻz samarasini berayotir. Oila-mahalla-maktab hamkorligining yosh avlod taʼlim-tarbiyasidagi ahamiyati beqiyosdir. Yigit-qizlarning oila haqidagi tasavvurini kengaytirishga xizmat qiladigan Oila – muqaddas tushuncha, Oilaviy anʼanalar, Ota va ona – oila tayanchi, Oilada sharqona sadoqat» mavzularidagi maʼrifiy tadbirlar, tanlov va davra suhbatlari yoshlarimiz uchun har tomonlama foydali boʻlmoqda. Ayniqsa, taʼlim maskanlarida oʻtkazilayotgan Bola tarbiyasi – kelajak mevasi, Ilm ol, hunar oʻrgan, Tanlagan kasbing – sening kelajaging hamda yetuk mutaxassis – kelajak mevasi mavzularidagi suhbatlar, savol-javob kechalari yaxshi samara berayotir. Ushbu tadbirlarga malakali professor-oʻqituvchilar, iqtidorli talaba-yoshlar hamda ibratli oilalar vakillari jalb etilayotgani ularning taʼsirchanligini oshirmoqda. Erta turmush qurish va yaqin qarindoshlar oʻrtasida nikohlarning oldini olishga qaratilgan

tushuntirish ishlariga ham shahar va tumanlarda alohida e’tibor qaratilmoqda. Bir bolaga yetti qo’shni ota-ona ma’naviy-ma’rifiy tadbirlari doirasida yoshlarni oilaviy hayotga ma’naviy-ruhiy tomondan tayyorlash, ularda oilaga mas’uliyat hissini uyg’otish yuzasidan olib borilayotgan ishlar ham e’tiborga sazovor. Aholiga ta’lim tizimidagi islohotlar samaralari haqida kengroq tushuncha berish maqsadida fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari qoshida Ota-onalar universitetlarining faoliyatiga bag’ishlangan burchaklar tashkil etilmoqda, buklet, eslatmalar chiqarilmoqda, ular hisobotlari eshitilmoqda. [1] Darhaqiqat, Prezidentimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan hech kimdan kam bo’lmagan, yuksak ma’naviyatli avlodni voyaga yetkazish yo’lidagi keng ko’lamli ishlarda oila, mahalla va ta’lim muassasalari hamkorligining ahamiyati beqiyos. Zero, ta’lim vatarbiyaning uyg’unlikda olib borilishi mustaqil fikrli, barkamol yoshlarni ulg’aytirishda asosiy omil bo’lib xizmat qiladi. Bugungi kunga nazar tashlasak ham oila, maktab, jamoatchilik hamkorligiga alohida ahamiyat kasb etadi. Tarbiya jarayoni ishtirokchilari sa’y harakatlarini birlashtirish maqsadida 1993 yilda ishlab chiqilgan —Oila, mahalla, maktab hamkorligi Konsepsiyasi yoshlarni istiqloq g’oyalari gadoqatli, ma’naviy barkamol, vatanparvar etib tarbiyalashda keng jamoatchilik faoliyatini muvofiqlashtirish borasida muhim dasturilamal bo’ldi. Mamlakatimizda keying yillarda qabul qilingan ta’lim va tarbiya to’g’risidagi qator me’yoriy hujjatlar, jumladan O’zbekiston Respublikasining —Ta’lim to’g’risidagi Qonuni, —Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi bozor iqtisodiyoti sharoitlarida muvaffaqiyatli ishlay oladigan, mustaqil fikrlovchi kadrlarni tayyorlashda oila, mahalla va makatab nufuzini yanada yuqori pog’onaga ko’tarishni taqazo etadi.[3]

Zero, ta’lim-tarbiyani takomillashtirishda ham davlat bosh islohotchidir Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ta’kidlaganidek: birinchidan, yosh avlodga o’zligimizni, muqaddas an’analarimizni anglash tuyg’ularini, xalqimizning ko’p asrlar davomida shakllangan ezgu orzularini, jamiyatimiz oldiga bugun qo’yilgan oliy maqsad va vazifalarni anglash singdirish; ikkinchidan, jamiyatimizda bugun mavjud bo’lgan hurfikrlikdan qat’iy nazar yoshlarni

jipslashtiradigan, xalqimiz va davlatimiz daxlsizligini asraydigan yagona g`oya – milliy mafkuraga sadoqat ruhida tarbiyalash; uchinchidan, yoshlarni baynalminal, jahon hamjamiyatida, xalqaro maydonda O`zbekistonga munosib hurmat tug`dirish uchun **intilish ruhida tarbiyalash**; to`rtinchidan, yosh avlodni vatanparvarlik, el-yurtga sadoqat, yuksak odamiylik va insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash; beshinchidan, yosh avlodni ulug` ajdodlarimizning munosib vorislari ekanliklari, ayni vaqtda jahon va zamonning umumbashariy yutuqlarini egallash ruhida tarbiyalash O`zbekistonda o`quvchi-yoshlarni tarbiyalashning eng dolzarb masalasidir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ko`rsatib berganidek, [2]ta`lim-tarbiya sohasidagi islohotlar: birinchidan, ijtimoiy-siyosiy iqlimga ijobiy ta`sir ko`rsatishga, umuman mamlakatdagi mavjud muhitni butunlay o`zgartirishga; ikkinchidan, insonning hayotda o`z o`rnini topishini tezlashtirishga; uchinchidan, jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirishga; to`rtinchidan, insondagi mavjud salohiyatni to`la ro`yobga chiqarishga, beshinchidan, umumiy va maxsus bilimlarga ega, ongli, tafakkuri ozod, zamonaviy dunyoqarash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga voris bo`lgan, kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etadigan komil insonlarni tarbiyalashga qaratilgan. Mazkur Konsepsiyada taraqqiyotimizning ma`naviy – axloqiy negizi – milliy va umuman insoniy qadriyatlar uyg`unligi ekanligi e`tirof etiladi, milliy va umuminsoniy tarbiyaning quyidagi o`zaro aloqalar uyg`un yo`nalishlari belgilab olindi: Milliy tarbiya yo`nalishi orqali o`zlikni anglash, vatanparvarlik, milliy g`urur, millatlararo muloqat madaniyati, milliy mafkuraviy onglilik, milliy odob, fidoyilik kfazilatlari shakllantiriladi. Umuminsoniy yo`nalishda huquqiy, iqtisodiy, jismoniy, aqliy, estetik, ekologik, gigiyenik va boshqa tarbiya yo`nalishlari amalga oshiriladi. Bu Konsepsiyaning milliy davlatchilik va jamiyat qurilishi talablariga mosligini ta`minlaydi. Sog`lom oilada barkamol avlod voyaga yetadi. Mamlakatimizda oilalarni har tomonlama qo`llab-quvvatlash, ayniqsa, yosh oilalar uchun qulay turmush sharoitini yaratish borasida amalga oshirilayotgan keng ko`lamli ishlar ana shu ezgu maqsadga xizmat qilmoqda.

Birinchi prezidentimiz Islom Abdugʻaniyevich Karimovning 2009 yil 13 apreldagi —Ona va bola salomatligini muhofaza qilish, sogʻlom avlodni shakllantirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida hamda 2009 yil 1 iyulda qabul qilingan —2009-2013 yillarda aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, sogʻlom bola tugʻilishi, jismoniy va maʼnaviy barkamol avlodni voyaga yetkazish borasidagi ishlarni yanada kuchaytirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari Dasturi toʻgʻrisidagi qarorlari bunday xayrli ishlarningizchilligini taʼminlashga xizmat qilayotir. Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng koʻlamli tibbiy-ijtimoiy islohotlar aholiga zamonaviy tibbiy xizmatni yaqinlashtirish, reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, ekstragenital kasalliklarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Skrining xizmati qamrovining kengayayotgani, perinatal, pediatriya, akusher-ginekologiya sohalarida erishilayotgan natijalar onalik va bolalik muhofazasida yaxshi samara berayotir. Bu borada yana bir muhim loyiha – homilador ayollarni polivitaminlar bilan taʼminlash chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bundan koʻzlangan maqsad – oilada sogʻlom farzandlar tugʻilishini taʼminlash va tugʻma nogironlikning oldini olishdir. Yurtimizdagi oilalarning demografik holati, yosh oilalarni qoʻllab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, oilalarda tibbiy madaniyatni oshirish, reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, birlamchi tibbiy-profilaktika koʻrigi qamrovini kengaytirish, istalmagan homiladorlikning oldini olishda zamonaviy tibbiyot yutuqlaridan samarali foydalanish masalalariga bagʻishlangan tadbirlar sogʻlom oilada barkamol avlodni voyaga yetishini taʼminlaydi. Konsepsiyada oilaga alohida eʼtibor qaratildi. Oʻzbekistonda 1998 yil—Oila yili deb eʼlon qilinishi oilaning tarbiyaviy rolini yanada kuchaytirdi. Qayd etilgan masalalar jamiyatimiz, xalqimiz, davlatimiz taqdiri va uning dunyo miqiyosidagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy salohiyatini shakllantirishda gʻoyat katta ahamiyatga ega ekanligiga Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 26-martda qabul qilingan Ijtimoiy-maʼnaviy muhitni yanada sogʻlomlashtirish, diniy aqidaparastlikning oldini olish chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi 130-sonli qarori misol boʻla oladi. Shuningdek,

O`zbekiston Respublikasining Ta`lim to`g`risidagi Qonunining 30-moddasida Voyaga yetmagan bolalarni ota-onalari yoki qonuniy vakillari bolaning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilishlari shart hamda ularning tarbiyasi, makatabgacha, umumiy o`rta, o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi olishlari uchun javobgardirlar, deb belgilab qo`yilgan. Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturining 3.2-bandida esa ta`lim oluvchilarning o`qishi, turmushi va dam olishi uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi vazifalar hal etilishida jamoatchilik boshqaruvini rivojlantirishga alohida e`tibor berilgan. Bu —Oila, mahalla, maktab hamkorligi bugungi kunning ma`naviy, ma`rifiy, mafkuraviy, tarbiyaviy zarurati ekanligini bildiradi. Yosh avlodni ma`naviy-axloqiy tarbiyalashda **xalqimizning boy milliy**, madaniy, tarixiy an`analariga, urf-odatlariga hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali, zamonaviy pedagogik texnologiyaning ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilishi; shaxsni tarbiyalash va uni har tomonlama kamol toptirishning ustuvorligini ta`minlash; umumiy hamda milliy pedagogik madaniyatni oshirish; mamlakatimiz fuqarolari orasida milliy mafkuraviy tarbiya ishlarini takomillashtirish, Oila, mahalla, maktab hamkorligi konsepsiyasining asosiy maqsadidir. O`zbekistonda yuz berayotgan o`zgarishlar oila, mahalla, maktab hamkorligi yo`nalishida bola tarbiyasida oila, ota-ona, mahalla, maktabning asosiy vazifalarini mazmunan yangilab hayotga tatbiq etishni taqazo qiladi. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasida [4]belgilanganidek, Oila jamiyatimizning asosiy bo`g`inidir. Haqiqatan ham oila bu jamiyatni tashkil etuvchi katta kuchdir.

Jamiyat mavjudligi mana shu oilaga tayanishi hech kimga sir emas.Oila jamiyatning ajralmas zarur qismidir. Unda inson dunyoga keladi. Shu paytda oila insoniyatning uzluksiz naslini davom ettiruvchi bo`lib qolaveradi. Shundan kelib, oila ikkita ulkan ijtimoiy vazifani farzandlarni dunyoga keltirish hamda ularga to`g`ri tarbiya berishni yo`lga qo`yish muhim ahamiyatga ega. Chunki oilada katta yoki kichik narsa bo`lmaydi. Hamma narsa, xatto eng oddiy bo`lib ko`ringan oilaviy munosabatlar bolaga katta ta`sir ko`rsatadi.

Shunga muvofiq Oila, mahalla, maktab hamkorligi Konsepsiyasini amalga oshirish jarayonida oilaning quyidagi vazifalari belgilab qo'yilgan: - oilada sog'lom muhitni yaratish, milliy ruh va turmush tarzini hisobga olish, farzandlar uchun ota-ona har tomonlama o'rnak bo'lishi, farzandlarning ota-onasiga, Vataniga muhabbat tuyg'usini shakllantirish, o'zaro g'amxo'r bo'lishni ta'minlash;

- oilada huquqiy tarbiyani yaxshilash, oila a'zolarining o'z huquq va burchlarini anglab yetishlarini va ularga rioya qilishlarini ta'minlash;

- farzandlariga chuqur dunyoviy bilim asoslarini berish, ma'rifatli va ma'naviyatli kishilar bo'lib yetishishlarini ta'minlash;

- bozor munosabatlariga mos bo'lgan kasb-hunar o'rgatish, iqtisodiy tushunchalarni farzandlar ongiga singdirish;

- bolalarning ma'naviy barkamol va jismonan sog'lom bo'lishlari uchun iqtisodiy muhitni yaratish;

- bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish; istiqloq g'oyalari va milliy mafkuraga sadoqat ruhida tarbiyalash;

- bolalarning bo'sh vaqtlarini pedagogic nuqtai nazardan kelib chiqib unumli tashkil qilish, ularga qo'shimcha ta'lim berish; farzandlariga mavjud bo'lgan iste'dod kurtaklarini yaratish; o'z farzandlarining maktab, mahalla, davlat va jamiyat oldidagi burchlarini to'la ado etishlari uchun oilada mas'uliyatli bo'lish;

- ota – onalar o'zlarining pedagogik va psixologik bilim saviyalarini doimo oshirib

boorish; bolalarda tejamkorlik va ishbilarmonlikning maʼnaviy-axloqiy tomonlarini shakllantirish; oilada milliy va umuminsoniy tarbiyaning barcha yoʻnalishlarini uygʻun holda bosqichma-bosqich amalga oshirishga masʼullikni taʼminlash; sanitariya-gigiyenik, ekologik koʻnikmalarni singdirish, diniy aqidaparastlik, giyohvandlikka qarshi tarbiyani amalga oshirish;

•

oila, maktab va mahalla oldida oʻz farzandlarining barcha xatti-harakatlari uchun javobgardir; sogʻligʻida va aqlida nuqsonlari boʻlgan farzandlarga hayot talablariga mos ravishda bilim va kasb-korlik berishdan iborat. Ota-onaning farzand oldidagi burchi, oʻzbekona taʼbir bilan aytganda farzandga yaxshi nom qoʻyish, yaxshi muallim qoʻliga topshirib savodini chiqarish, ilmli, kasb-hunarli qilish, oilali va uyli-joyli qilishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYHATI:

1. ”Oila –mahalla –taʼlim muassasasi “ chora tadbir.13-mart 2020-yil
2. Maktab va mahalla hamkorligi. Sayyora Qulmurodovna 29-aprel.
3. Oʻzbekiston Respublikasi konstitutsiyasi.
4. <https://new.tdpu.uz>